

МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМ – МАЪРИФАТ ҲОМИЙСИ

Бўриев О.

т.ф.н, профессор.

Қарши давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11153690>

Буюк олим ва ҳукмдор Мирзо Улуғбек (1394 – 1449) ўзини илмга бағишлаб, Самарқандда мадраса курдирди, бу мадраса Улуғбекнинг катта ҳаракати туфайли ўз даврининг илғор олий ўқув юрти сифатидагина эмас, балки илмий муассаса сифатида ҳам шону шуҳрат қозонган. Улуғбекнинг атрофига илм ва фан аҳли, адабиёт ва санъат намояндалари тўпланган. Уларнинг орасида аниқ фан олимлари, астрономлар етакчи ўринни эгаллар эди.

Улуғбекнинг ҳимоясида мазкур илм масканининг илмий салоҳияти ривожланган. Астрономия билан мунтазам шуғулланиш муқаррар суръатда тегишли кузатишларга ҳамда астролябия, параллактик чизғичлар, қуёш соати ва бошқа шу каби асбоблар ёрдамида энг содда астрономик ўлчовларга олиб келдики, бу эса расадхона қуриш учун замин бўлган. Мадраса битгач, унда таълим берадиган кишиларни ва Улуғбекнинг ўзи ҳар бири билан алоҳида суҳбатлашиб, аввал уларнинг илмий малакаси етарли эканлигига ишонч ҳосил қилгач, тайинлаган. Мадраса мударрисилигига кимни тайин этмоқчисиз? деб сўраганларида, барча илмлардан хабари бор кишини топаман, деб жавоб беради. Шунда ерда ғишт уюмлари олдида юрган юпун кийимда ўтирган Мавлоно Муҳаммад Улуғбекнинг бу гапини эшитиб қолган, шу онда ўрнидан туриб, бу вазифага мен лойиқман, дейди. Шундан сўнг Улуғбек султон уни имтиҳон қилиб ҳақиқатан ҳам мазкур вазифага лойиқ топган. Мадрасани очилиш маросимида 90 нафар олим иштирокида маъруза ўқиган Мавлоно Муҳаммаднинг маърузасини Улуғбек билан Қозизода Румийдан бошқа ҳеч ким тушуна олмаган.

Бу ерда тилга олинган Қозизода Румий (асли келиб чиқиши кунёлик Салоҳиддин Мусо ибн Маҳмуд) машҳур математик ва астрономдир. Ғоят билимли бўлган бу олимни замондошлари “ўз даврининг Афлотуни” – деб аташган. У Самарқандда дафн этилган бўлиб, Улуғбек султоннинг унга эҳтироми баландлиги боисидан унинг қабри устига мақбара қуришга фармон берган. Мақбара Шоҳи Зинда мақбарасининг яқинида жойлашган. Улуғбек мактаби тарихида муҳим роль ўйнаган бошқа яна бир йирик математик ва астроном Ғиёсиддин Жамшид ибн Масъуд эди. У 1416 йилдаёқ астрономик асбоблар тўғрисида рисола ёзган эди. Ўшанда Улуғбек Мирзо 23 ёшда эди. Бу

асбобларнинг кўпидан ўз расадхонасида фойдаланган. У математика ва астрономияга оид бир қанча асарларнинг муаллифи ҳамдир [1].

Улуғбек мактабида иш олиб борган Муиниддин, унинг ўғли Мансур Коший ва Кошийнинг шогирди Улуғбек мирзо асарларининг шарҳчиси Али ибн Муҳаммад Биржондийлар ҳам таниқли астрономлардан бўлган. Улуғбек асарларининг шарҳчиси Қозизода Румий ва Улуғбекнинг шогирди самарқандлик математик ва астроном Алоуддин Али ибн Муҳаммад Қушчини ҳам замондошлари “ўз даврининг Птоломейи” деб аташган. Али Қушчи илмий соҳада Улуғбекнинг энг яқин ёрдамчиларидан бири эди.

Улуғбек мактабининг номдор олимларидан бири Қозизоданинг набираси Мирим Чалабий номи ҳам диққатга сазовордир. Мадрасада Улуғбек мирзонинг ўзи ҳам фалакиёт илмига оид илмий маърузалар ўқир эди. Учинчи даражали алгебраик тенгламага олиб келган бир градус ёйнинг синусини аниқлаш – Улуғбек мирзо ва унинг мактаби эришган ажойиб ва энг муҳим муваффақиятлардан бири бўлган. Бу каби илмий кашфиётлар ўзининг илмийлиги ва аҳамияти билан бири-биридан фарқ қилган.

“Зижи Улуғбек”, яъни Улуғбекнинг астрономик жадваллари, бошқача сўз билан айтганда, “Зижи Кўрагоний”нинг ажойиб шарҳчиси астроном Биржондийнинг ёзишча, юқоридаги масалани ҳал қилиш (яъни учинчи даражали алгебраик тенгламага олиб келган масалани ҳал қилиш) усулларидан бири Жамшидга, иккинчиси эса захматқаш султон Улуғбекка мансубдир.

Мирзо Улуғбек олимлар, расадхона ходимлари олдида бир неча бор илмий маърузалар қилган ва улар берган саволларга жавоб қайтарган. Масалан, Седийо кўлёмзада қайд қилинган ана шундай воқеалардан бирини келтиради. Самарқанддаги астрономлар мактабининг вакили, “Зижи Кўрагоний” асарининг шарҳчиси астроном Чалабийнинг бу кўлёмзасида бундай дейилади. “Бизнинг мулламиз Ғиёсиддин Жамшид бир неча бор султон, шаҳзода, амалдорлар иштирок этган йиғилишда шу жадвалларнинг муаллифдан нима учун астрономияга оид рисоаларда апогей ва перигейда ҳеч қандай тенглама йўқ, деб айтилган, ваҳоланки, биз уларни аниқлашни жадваллардан топиб оламиз, деб сўраган.

Мирзо Улуғбек бундай деб жавоб қилган: Менинг жадвалларимда ана шу икки нуқта учун тенглама белгилаб бериш менинг вазифамга кирмайди”. ”Ғиёсиддинга, - берилган бу жавоб, деб ёзади Чалабий, - тўғри, чунки шундан кейин биз ўз шарҳларимизда бу фикрларни баён қилиб бердик”.

Бундан келиб чиқадиги, ҳатто Ғиёсиддин Жамшид каби йирик математик ва астроном олимлар ҳам Улуғбек мирзонинг маслаҳатларига муҳтож бўлган, илмий масалаларда унга мурожаат қилган ва батафсил жавобларни олган.

Улуғбекнинг фаолияти мутаассиб кучлар билан курашларда тобланди. Эҳтимол, олим Улуғбек бу каби мураккаб шароитда ижод қилмаганида, унга тинч ва осойишта муҳит бўлганида, унинг қолдирган илмий мероси бундан ҳам баракалироқ бўлиши тайин эди.

Ғиёсиддин Жамшид Коший Улуғбек мирзонинг ишончли ҳамкори эди. У Самарқанд астрономия мактабида ўз замонасида математика фанида инкилоб қилган. У тўртинчи даражали квадрат тенгламаларни ечиш муаммосини ихтиро қилган. Таассуфки, унинг бу ихтироси бизгача етиб келмаган. У ўзининг “Рисолат ат-атвор” - “Ватарлар ва синуслар ҳақида” рисоласида астрономия илмида қайд этилмаган муаммоларни ҳал этган. Жамшид Кошийнинг қилган ихтироларини ундан икки юз йил кейин Европалик олимлар такрорлаган. Чунки бу вақтда Кошийнинг номи ва ихтироси бутун дунёда катта шуҳрат қозониб улгурган эди.

Бундай қоида ўрта аср Ўрта Осиёсига ҳам тааллуқли эди. Реакцион кучлар ҳамма нарсани дин ниқоби остига яширар, илгор ғояларни ислом динига зид, – деб ҳисоблар ва ҳокимиятда ўз мавқеини шу тариқа мустаҳкам ушлашга уринарди. Дунёнинг геоцентрик системаси Улуғбек мактаби астрономик ишларининг негизини ташкил этади. Улуғбек мактабида ўқитилган фанлар орасида таълим асосини астрономия фани ташкил этарди. Улуғбек бошчилик қилган астрономларнинг муваффақиятли равишда олиб борган таълим ва илмий ишлари уларни аниқроқ асбоблар билан таъминланган намунали расадхона куриш керак, деган фикрга олиб келган. Улуғбек юқорида айтиб ўтилган мадрасани қурдирганидан кейин орадан тўрт йил ўтгач, ана шу ғояни амалга оширишга киришган.

Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий, Мавлоно Муиниддин Коший билан ўзаро маслаҳатлашиб, Кўҳак тепалиги этагида, Обираҳмат сойининг бўйида расадхона биносини қурдирган. Бу бинонинг атрофида баланд хужралар қурилган. Расадхона жойлашган тепалик этакларида ажойиб боғ барпо этилган. Улуғбек ўзининг кўпгина вақтини шу боғда ўтказар эди. Заҳириддин Муҳаммад Бобур асарларида ҳам шундай маълумотни ўқиш мумкин: “Яна бир олий иморати Пуштаи Кўҳак доманасида расаддурким, зич битмакнинг олатидур, Уч ошёнликдур” [2]. Шунини ҳам айтиш керакки, 1259 йилда Марағода Носириддин Тусий томонидан қурилган расадхона XIV асрнинг биринчи ярмидаёқ хароба ҳолига келган эди.

Бироқ тарихий манбаларда кўрсатилганига қарамай Улуғбек расадхонасининг қаерда жойлашганлиги узоқ вақт номаълум бўлиб келди. 1908 йилда Самарқандда рус археологи В.Л.Вяткин харобалар остидан унинг қолдиқларини топишга муяссар бўлган. Расадхона қолдиқлари топилган

тепалик ер сатҳидан баландлиги тахминан 21 метр, шарқдан ғарбга чўзилган кенглиги қарийб 85 метр, жанубдан шимолга чўзилган узунлиги эса 170 метр келадиган табиий томли баландликдан иборат. Тепаликдан туриб қараганда чор атрофда кенг ва ажойиб табиат манзараси намоён бўлади. Қазиишма ишлари олиб борилган вақтда турли рангдаги кўпгина кошин ғиштчалар, шунингдек, мозаика бўлаклари топилган. Чунки Самарқанддаги Улуғбек мадрасаси ҳам шундай безатилган эди. Афтидан, расадхона биноси ўша даврда ҳукмрон бўлган меъморий услубга кўра безатилган бўлса керак [3].

Тасвирий манбалардан маълум бўлишича, деворлардаги суратларда осмон гумбази, самовий жисмлар, уларнинг жойлашиши ва ўзаро муносабати, сайёраларнинг орбиталари, кўзгалмас юлдузлар, денгизлар, океанлар, тоғлар бўйича иқлим минтақаларига бўлинган ер қурраси ва ҳоказолар тасвирланган. Агар уч ошиёнли расадхона биносининг баланд тепаликда виқор билан қад кўтариб туришини тасаввур қиладиган бўлсак, мазкур бино одамларда улуғвор таассурот қолдирганлигини тушуниш қийин эмас. Расадхонанинг улканлигини шундан ҳам билса бўладики, биринчидан, бу ерда қурилиш чиқиндиларининг жуда катта уюми топилди; иккинчидан, расадхонадиги асосий ўлчов асбоби жуда катта бўлган, қазииш вақтида унинг бир қисми аниқланган.

XVII – XVIII асрларга оид адабиётларда Улуғбек расадхонасининг улуғворлиги ва улканлиги айтиб ўтилади, жумладан юқорида тилга олинган асбобнинг баландлиги Истанбулдаги Аё София ибодатхонаси баландлигига (яъни 50 м) тенг бўлган. Бу асбобнинг ўрнатилиши ҳам муваффақиятли ўтган, асбоб ёйининг бир қисми меридиан йўналишида қарийб 2 метр кенгликда қазилган чуқурга жойлаштирилган эди. Унинг чуқурда сақланиб қолган қисми оралиғи 51 см бўлган иккита параллел тўсиқдан иборат.

У пишиқ ғиштдан урилган бўлиб, ганч билан сувалган ва мармар билан пардозланган. Асбоб ҳар 70,2 см оралатиб бўлинган. Бу эса 1 градусга тўғри келади. Девор устки томонидаги мармар плиталарда ўйилган чиқик бўлиб, у кузатишлар олиб бориш учун зарур бўлган асбобни ўрнатиш ва уни суриб туриш учун мўлжалланган. “Зижи Улуғбек” ёки “Зижи Кўрагон” деб аталган астрономик жадваллар Улуғбек ва унинг ходимларининг астрономик ишларининг энг муҳим натижасидир. Дастлаб бу асар форс-тожик тилида ёзилган эди. Асарнинг 108 қўлёзма нусхаси мавжуд.

Кейинчалик Араб халифалигининг инқирозга юз тутиши ва Ўрта Осиё ҳудудида мустақил давлатларнинг юзага келиши натижасида маҳаллий тиллар-ўзбек, форс, тожик тилларининг роли орта борди. Тўғри, бу даврларда

баъзи бир олимлар ҳамон араб тилида ижод қилар эди. Бироқ бу озчиликни ташкил этар эди.

Мусулмон Шарқда ҳам шу аҳволни кўрамиз. Бу ерда асосан тожик адабий тилига ўхшаш форс тилидан тез-тез фойдаланила бошланган. Шунинг учун ҳам Улуғбек мирзо ўзининг бу асарини форс-тожик тилида ёзишга жазм қилганлиги ўша давр учун тамомила қонуний ҳолдир. Деярли мусулмон Шарқда қарор топган тарихий шароитларга кўра, форс–тожик тили кенг миқёсда тарқалган эди. Дарҳақиқат Улуғбек ватанида форс–тожик тилидаги “Зижи Улуғбек” (Зижи Султоний) сақланиб қолган: бу асар шу тилда бутун дунёга тарқалди, “Зижи Султоний” ўз вақтида юз йилдан илгари унинг муқаддимаси француз тилига таржима қилинган. Ниҳоят, Мароғода Носириддин Тусийнинг “Зижи”, Ҳиндистонда Савайжак-Сингх ва Абу мулла Фарид Деҳлавийнинг “Зижи” ҳам форс-тожик тилида ёзилган. “Зижи Улуғбек” асари муқаддима (назарий қисми) Самарқанд расадхонасида олиб борилган кузатишлар асосида тузилган.

Улуғбек жадвалларидан иборат “Зижи Улуғбек” асари муқаддимаси Улуғбек томонидан кузатишлар тўплангунга қадар ёзилган бўлиб, сўнгра Гиёсиддин Жамшид уни форс-тожик тилидан араб тилига таржима қилган. Буни XVIII асрга оид бўлган ва ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Шарқшунослик институтида (рақами 2123) сақланаётган “Зижи таърифи Султон” қўлёзмасидан ҳам кўриш мумкин. Араб тилида ёзилган шу қўлёзманинг охирида бундай дейилган. “Рисолани Самарқандда кузатуви ишлари олиб борган мавлоно ас-Султон ибн ас-султон Улуғбек ибн ас-Султон Шоҳрух ибн ас-Султон Темур Кўрагоний ёзиб тугаллаган.

У эса Самарқандда кузатишлар олиб борган Улуғбекдир. Буюк олим Гиёсиддин Жамшид уни яхшилаб таҳрир қилиб араб тилига таржима этди. Бу рисолани арабча матни тожикча матнига айнан ўхшамайди: унга, масалан, тақвим бўйича озгина қўшимчалар ҳам киритилган. Бироқ бундай ҳолда масаланинг принципиал томони муҳим аҳамиятга эга: бошида кузатишларнинг натижалари тўплангунга қадар “Зижи Улуғбек” асарининг назарий асоси тожик тилида ёзилган бўлиб, сўнгра у араб тилига таржима қилинган [4].

XV аср охири ва XVI аср бошларида Мовароуннаҳрнинг Самарқанд Бухоро, Гиждувон, Ҳирот каби бошқа йирик шаҳарларида маданий ҳаётда туб юксалиш юз берган. Бу жойларда Темурбекнинг анъаналари давом эттирилиб унда олимлар, тарихчилар, бастакорлар, меъморлар адабиёт ва санъатнинг бошқа турлари бўйича ҳам катта гуруҳ шаклланган ва Мовароуннаҳр ва Хуросоннинг йирик шаҳарлари ҳақиқий фузалолар масканига айланган.

Улуғбек мирзо ўша даврда ислом дунёсининг маънавий маданиятини бой анъаналарига суянган ҳолда ўз атрофига илм-фаннинг катта гуруҳини тўплаган. Юқорида таъкидланганидек, Мирзо Улуғбек “Зижи жадиди Кўрагоний”, “Рисола фи истиҳож жаб даража воҳида”, “Рисолайи Улуғбек”, “Тарихи арба улус” (“Тўрт улус тарихи”), “Муҳит ут-таворих” каби салмоқли асарлар яратган. Бу асарлар илмийлиги, аниқлиги ва ҳаммабоплиги билан аҳамиятлидир.

2018 йилда Британия музейида мамлакатимиз тарихига оид ўта ноёб экспонат – Мирзо Улуғбек сув ичган пиёла сақланаётганлиги аниқланди. Радиуси 15 сантиметр бўлган пиёла юзига “Улуғбек Кўрагон” деб ёзилган. Пиёла яшил рангли нефрит тошдан ўта моҳирлик билан сайқалланган ҳолда ишланган. Унинг банди аждар шаклида бўлиб, оғзи пиёла учини тишлаган, оёқлари ерга тегиб туради. Пиёланинг оғиз тегар ери лаб шаклида бўлиб, унга “Карамии Ҳаққа ниҳоят йўқдир” (“Аллоҳ таоло карамининг чеки йўқ”) деган ёзув битилган [5].

Аллома ташаббуси билан 1417 йилда Бухорода, 1417-1420 йилларда Самарқандда, 1433 йилда Ғиждувонда мадрасалар бунёд қилинган. Темурий ҳукмдорлар ичида илм-фан, маърифат ва маданиятга етарли даражада ҳомийлик қилган шахс – бу ўзи ҳам буюк олим бўлган Мирзо Улуғбек хисобланади.

Мирзо Улуғбек унинг замондошлари, муаррихларнинг хабар беришларича, Шарқ мутафаккирлари, улар орқали юнон мумтоз илмий асарларидан хабардор бўлган. Мирзо Улуғбек замондоши Ғиёсиддин Кошийнинг ёзишига кўра, ўта зукко ва жуда илмли шахс бўлиб, Қуръони каримни ёд билган, араб ва форс тилларини мукаммал билиб, тафсир ва ҳадис илми бобида билимдон инсон, фикҳ, мантиқ, адабиёт, мусиқа, риёзиёт ва фалакиёт илмларини чуқур билган қомусий олим бўлган. Мирзо Улуғбек ислом оламида илк бора ҳукмдорлик ва олимлик даражасини биргаликда олиб борган. У Мовароуннаҳрни мусулмон оламининг илмий марказига айлантиришга ҳаракат қилган. Хусусан, Самарқанд, Бухоро, Кеш (Шаҳрисабз) илм-фан марказларига айланган.

Самарқанднинг ободончилик ишларига бош-қош бўлиб, Гўри Амир, Шоҳи Зинда меъморий мажмуалари қурилишини охирига етказган. Шоҳи Зинда мажмуасида масжид, пештоқ, чортоқ қурдирган. Мирзо Улуғбек даврида Регистон майдони шаклланган, унга Улуғбек мадрасасидан ташқари хонақоҳ, карвонсарой, ўймакор ёғочлар билан безалган Муқатта масжиди бино этилган.

Шунингдек, Кўкалдош жоме масжиди ҳам қуриб битказилган. Ушбу меъморий бинолардан фақат Улуғбек мадрасаси асрлар силкинишларига дош бериб, мажмуадан ягона ёдгорлик бўлиб қолди. Самарқандда барпо этилган Мирзойи ҳаммоми ва карвонсаройи, Чилустун (Қирқ устун) ва Чиннихона саройлари ўзларининг меъморий қурилиши, композициялари билан ажралиб турган. Хусусан, Захириддин Муҳаммад Бобур Чилустун ва Чиннихона саройларининг кўркам ва жуда мухташам бўлганлигини таъкидлаб ўтган эди. Мирзо Улуғбек бошқа шаҳарлардаги меъморий обидалар қурилиши масаласига ҳам эътибор билан қараган. Улар орасида Шаҳрисабздаги Кўк гумбаз масжиди ўзининг ҳашаматлилиги билан ажралиб туради. Бу ердаги “Гумбази Саййидон” обидаси қайта тикланган.

Унинг саъй-ҳаракатлари туфайли замонасининг 100 дан ортиқ олимлари Самарқандга йиғилдилар. Улар орасида Тафтазоний, Мавлоно Аҳмад, ўз замонасининг “Афлотуни” деб ном олган Қозизода Румий, Фиёсий, Муҳаммад Хавофий ва бошқа таниқли зотлар ҳам бор эди. 1420 йил Самарқанд мадрасаси очилганда, унда 100 нафардан зиёд талаба ўқиган, мадрасада 50 тадан кўпроқ талабалар учун махсус хужралар мавжуд бўлган. Зайниддин Восифийнинг ёзишича, 1420 йили Самарқанд мадрасаси очилганида унда 90 нафардан ортиқ толиби илм қатнашган. Илк маърузани Мавлоно Хавофий ўқиган. Кейинчалик, ўз замонасининг таниқли кишилари Абдурахмон Жомий, Хожа Аҳрор Валий ва бошқалар ҳам Самарқанд мадрасаларида таҳсил олганлар.

Мирзо Улуғбекнинг илмий мероси жаҳон илм-фан оламида ҳамиша юқори баҳоланганлигини, ҳозирда ҳам унинг юлдузлар ҳаракатига оид ҳисоб-китоблари компьютер ёрдамида текшириб кўрилганда атиги бир неча дақиқа фарқ қилинганлигини 1996 йил ЮНЕСКОнинг ўша даврдаги Бош котиби Федерико Майор ҳам биринчи Президентимиз И.А.Каримов билан бўлган мулоқотда фахр билан таъкидлаган ва буюк ватандошимиз меросига юксак баҳо берган эди. Улуғбек расадхонаси ёдгорлиги мустақиллик йилларида қайта таъмирланди, расадхона атрофи ободонлаштирилиб, буюк олим ҳурматига бағишланган монументал композиция барпо этилди.

Мирзо Улуғбек олиму фозилларни иқтисодий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлабгина қолмасдан, ўзи ҳам муайян фан соҳаларида самарали ижод қилган салоҳиятли олимдир. Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус” (“Тўрт улус тарихи”) номли тарихий асари ҳамда мусиқа илмига бағишланган рисоласи ниҳоятда ном қозонган. Олимнинг доврўғини жаҳонга танитган, улкан ва ҳашаматли бино Улуғбек расадхонасидир. У бу иншоотнинг дунёда мавжуд бўлган расадхоналардан ҳар томонлама устун бўлишига ҳаракат қилган эди.

Амир Темур ворислари Мовароуннахр, Хуросонда илм-фаннинг юксак даражада равнақ топишига, Самарқандни маданият марказига айлантиришга кўп куч сарфлашган. Бу даврда Мовароуннахрда илмнинг кўп соҳалари равнақ топган. Самарқандда Улуғбек бошчилигида вужудга келган фалакиёт мактабининг доврўғи тез орада бутун жаҳон узра таралган. Ҳиротда буюк шоир ва мутафаккирлар Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоий яшашиб, самарали ижод қилишган. Буларнинг ҳаммасида буюк бобокалонимиз Соҳибқирон Амир Темур ва унинг аллома набираси – Мирзо Улуғбекнинг хизматлари бекиёсдир. Шу боисдан ёшларни баркамол этиб тарбиялаш учун билим сарчашмаси ҳисобланган Темурийлар даври маънавий кадриятларини ўрганиш ва ёшларга янада чуқурроқ сингдириш ниҳоятда долзарбдир.

Адабиётлар:

1. Бўриев О., Қаҳҳоров Н. Темурийлар Ренессанси. Монография. – Т.: Tafakkur, 2020. – 192 бет.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: “Юлдузча”, 1989. –Б. 45.
3. Муҳаммаджонов А. Ўзбекистон тарихи. – Т.: “Шарқ”, 2013. – Б.150-156.
4. Мустақиллик изоҳли илмий-оммабоп луғат. – Т.: “Шарқ”, 2013, – Б. 512-527.
5. Мирзо Улуғбек сув ичган пиёла // “Халқ сўзи”, 2018 йил 13 март.